

**LOS JÓVENES DE HOY
PARADIGMAS DESDE LA
PERSPECTIVA ESTADO - SOCIEDAD**

Por Juan J. Martínez Bolaños (México)

TEMAS

Revista Digital de Criminología y Seguridad

AHORA TAMBIEN SEGUINOS EN FACEBOOK

facebook®

<https://www.facebook.com/revista.temas>

Juan José Martínez Bolaños (1)

Wael Hikal (2)

Erick A. Cervantes Martínez (3)

Tayra Gisela García Cortés(4)

LOS JÓVENES DE HOY:

PARADIGMAS DESDE LA PERSPECTIVA ESTADO-SOCIEDAD

(1) Licenciado en Criminología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas; graduado de la Maestría en Criminología y Ciencias Forenses en la misma universidad, becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Doctor Honoris Causa por la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León. Se especializa en seguridad privada y prevención del delito. Ha sido ponente en diferentes congresos académicos nacionales e internacionales, así como articulista en diferentes revistas científicas de España, Perú y México. Actualmente coordina el libro *Criminalidad Organizada. Estudios Internacionales* bajo el sello editorial de Grupo Criminología y Justicia. Es columnista para la sección de Los Especialistas en el diario Sin EmbargoMX.. Es director para la zona de América Latina en la revista *Criminología y Justicia* y director del diario académico-digital, *Criminología y Justicia México*.

*Juan José Martínez Bolaños.
(México)*

(2) Criminólogo, director de proyectos de la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León.

(3) Criminólogo, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C.

(4) Estudiante de Criminología, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C.

La presente conferencia se elaboró en base al capítulo, Caracterización de los Jóvenes y la Violencia en América Latina, primero en aparecer en la, Guía para la prevención con jóvenes: hacia políticas de cohesión social y seguridad ciudadana elaborada por ONUHABITAD-UAH (2011).

RESUMEN

Uno de los enfoques más importantes en la aplicación de políticas de prevención social de la delincuencia a nivel local, es el orientado a las juventudes. Esta perspectiva ha sido reafirmada por la Organización de las Naciones Unidas a través del programa HABITAT durante la última década. El presente trabajo expone una parte esencial del conocimiento adquirido por la ONU a través del programa "Ciudades más Seguras": Los paradigmas de los jóvenes de hoy, vistos estos desde la perspectiva Estado-sociedad. Las guías metodológicas de ONU-HABITAT, reconocen tres estigmas principales adjudicados a la juventud: Los jóvenes inmaduros, los jóvenes criminales y los jóvenes como actores estratégicos en una sociedad. A lo largo del presente artículo, discutimos los posibles argumentos que justifican tales estigmas, y reflexionamos sobre la posibilidad de sacudirse las etiquetas negativas y adoptar el rol juvenil positivo como un actor estratégico e indispensable para el desarrollo democrático de una comunidad.

ABSTRACT

One of the most important approaches in implementing social policies of crime prevention at the local level is the youth oriented. This view has been affirmed by the United Nations through the Habitat program during the last decade. This paper presents an essential part of the knowledge acquired by the UN through the program "Safer Cities": The paradigms of today's youth, seen from the perspective state-society. The methodological guidelines of UN-HABITAT, recognize three major stigmata awarded to young people: Youth immature, young criminals and youth as strategic actors in the society. Throughout this article, we discuss the possible reasons that justify such stigmata, and reflect on the possibility of shaking off the negative labels and take a positive youth role as a strategic actor and indispensable for the democratic development of a community.

PREAMBULO

El siguiente trabajo corresponde a una memoria escrita de la conferencia que fue impartida a jóvenes estudiantes del nivel medio superior del Municipio de Tampico, Tamaulipas (México), y que formó parte de los "Proyectos de prevención integral de la violencia y la delincuencia orientados a las juventudes", que la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León (SOME CRIMNL) realizó para el Municipio de Tampico. Dicho proyecto fue gestionado en coordinación con el

Gobierno Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Prevención del delito y Participación Ciudadana y el financiamiento SUBSEMUN 2013.

El equipo académico designado para llevar a cabo el citado proyecto fue el siguiente: Wael Hikal (director), Juan José Martínez Bolaños (coordinador), Erick Alfredo Cervantes Martínez (investigador) y Tayra Gisela García Cortés (investigador).

LOS JÓVENES DE HOY:

PARADIGMAS DESDE LA PERSPECTIVA ESTADO-SOCIEDAD

Por el Dr. Juan José Martínez Bolaños.

INTRODUCCIÓN

Uno de los enfoques más importantes en la aplicación de políticas de prevención del delito en las comunidades locales, es el orientado a las juventudes, particularmente a las que están en una situación vulnerable. Esta perspectiva ha sido reafirmada en todos los eventos internacionales que la Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa HABITAT ha organizado durante la última década.

A nivel internacional las Naciones Unidas puso en marcha un programa denominado “Ciudades más Seguras”, el cual tiene como objetivo principal, el implementar programas de prevención de las violencias y delincuencia orientados a las juventudes, guiándose por una metodología con más de quince años de antecedente probado, y la cual gira en torno a la participación directa de los jóvenes, tanto para realizar el diagnóstico de la localidad, como para implementar las acciones dirigidas a reducir las problemáticas más importantes que se detecten, es decir, el programa “Ciudades más Seguras” se basa en un diagnóstico y presupuesto participativo.

Fruto de la experiencia obtenida en los más de 15 años de aplicación del programa “Ciudades más Seguras”, se han publicado guías especializadas para comprender (entre otras cuestiones) el entorno de la juventud en América Latina y el desenvolvimiento de estos en las sociedades o comunidades en donde se desarrollan. Lo anterior lo podemos constatar de manera específica, en la obra que publica en 2011 las Naciones Unidas en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, denominada: *Guía para la prevención con jóvenes: hacia políticas de cohesión social y seguridad ciudadana*. En esta obra encontramos una radiografía de la relación de los jóvenes con la sociedad-Estado, dictándonos una serie de estigmatizaciones que se le han atribuido a la juventud de América Latina durante los últimos años.

El objetivo de la presente conferencia, es precisamente desmenuzar los paradigmas que se le han achacado a las juventudes de hoy en día (inmadurez, criminalización o protagonismo social) los cuales son emergidos desde la perspectiva de la sociedad y el gobierno.

TEMA'S

Revista Digital de Criminología y Seguridad

De esta manera nos encontramos con la siguiente interrogante respecto a los jóvenes de hoy: ¿son inmaduros, criminales o actores estratégicos?

Pondremos a tela de juicio las posibles respuestas, y llevaremos el cuestionamiento directamente al criterio de la misma juventud.

¿Es posible romper los paradigmas negativos, revertir la tendencia estadística y sacudirse las etiquetas? La respuesta está en cada uno de nosotros...

¿PORQUE LOS JÓVENES?

En términos de distribución demográfica de Latinoamérica, si bien se ha entrado en una fase de desaceleración de la tasa de nacimiento y defunciones, es decir, en una fase transitiva hacia el envejecimiento de la población, la región aun es y será en el corto plazo una sociedad preponderantemente joven. En Latinoamérica y el Caribe la población juvenil (entre 15 y 29 años) representa alrededor del 28% del total de habitantes, con aproximadamente 140 millones de jóvenes. La edad promedio en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe es aún menor de 20 años (Tejeda y Vânia, 2008).

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2012), en México viven 21 millones 669 mil adolescentes entre 10 y 19 años de edad.

En Tampico, Tamaulipas (México) la población total es de 297, 557 habitantes, y de ellos, más del 50% tiene menos de 30 años (Gobierno Municipal de Tampico, 2013).

Al contexto anterior habría que sumarle el incremento de la violencia juvenil en América Latina durante las últimas décadas, y la decadente política criminológica orientada a las juventudes actualmente.

¿Por qué los jóvenes? En los párrafos anteriores encontramos una respuesta.

LOS PARADIGMAS ¿CÓMO NOS VE LA SOCIEDAD-ESTADO?

Tres paradigmas predominantes coexisten y compiten en los actuales programas y políticas destinadas a las juventudes: los que recalcan la adolescencia como un período preparatorio para el futuro (inmaduros), los que acentúan la juventud como un período de crisis y riesgo (criminales) y los que reconocen a las personas en la fase juvenil como piezas claves, productoras de cultura, dinamismo y energía positiva (actores estratégicos) (Krauskopf, 2003).

1.- Los jóvenes inmaduros

Una de las concepciones de la juventud que tiene más peso socialmente es la que define la juventud como una etapa de la vida. Dicha definición tiene al menos dos acepciones: por una parte sería una etapa distinguible de otras que se ven en el ciclo de vida humano, como niñez, adultez, vejez; y por otra, es planteada como una etapa de preparación de las y los individuos para ingresar al mundo adulto, considerado este como la consolidación del desarrollo de cualquier individuo ("la excelencia"). Para el entendimiento de esta perspectiva, el concepto de "moratoria psicosocial" de Erikson (1993) jue-

LOS JÓVENES DE HOY:

PARADIGMAS DESDE LA PERSPECTIVA ESTADO-SOCIEDAD

Por el Dr. Juan José Martínez Bolaños.

ga un rol clave. Éste sería entendido como el beneficio que la sociedad les otorgaría a sus jóvenes para que ensayen y se equivoquen mientras se preparan para ser adultos.

El paradigma anterior juzga al joven como un individuo que no está preparado para formar parte del mundo adulto, hecho que les quita responsabilidades en tiempo presente y les visualiza sólo en su estatus de adultos logrado en el futuro.

El uso exclusivo de este paradigma posterga implícitamente los derechos de los niños y adolescentes, al considerarlos carentes de madurez social e inexpertos; se les niega el reconocimiento como sujetos sociales. A partir de ello, se prolonga la dependencia infantil, se limita la participación y se genera la distinción-oposición entre menores y adultos.

● ¿Por qué se genera este paradigma?

En junio pasado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su informe titulado, *Panorama de la Educación 2013*, el cual reveló que México tiene 7 millones 337 mil 520 'ninis' (jóvenes que ni estudian, ni trabajan) y que es el tercer país en el que más se manifiesta este fenómeno, solo después de Turquía e Israel.

Sin duda gran cantidad de jóvenes en México y América Latina carecen de responsabilidad, y se alejan de la vida formativa o productiva; eligen vivir en una zona de confort sin verse inmersos en obligaciones académicas o laborales

orillándose así a una nula planificación para obtener la estabilidad de su vida a largo plazo.

¿Estás de acuerdo con este paradigma? ¿Te identificas?

2.- Los jóvenes como crisis, riesgo y sinónimo de criminalidad

La perspectiva anterior, enfatiza la adolescencia como etapa de transición, favorece la visión del período como crisis: "la edad difícil" (Krauskopf, 2003), en la cual pueden surgir una serie de comportamientos que, desde los mundos adultos, son definidos como riesgosos y problemáticos. Estas actitudes, comportamientos o ideas contradicen lo proyectado como "ideal juvenil" por parte de los adultos y reafirman para estos la necesidad de intervención y control de los jóvenes, negándoles responsabilidad y autonomía.

Sigmund Freud en sus teorías del desarrollo psicosexual, dice que en la etapa de la adolescencia (genital) el ser humano tiene una necesidad fuerte de ser comprendido. Y es en esta etapa en la que se podrá caracterizar por la infinidad de pro-

problemas que se pueden presentar (Hikal, 2011).

Para Krauskopf (1997), esta percepción adulta de la adolescencia y juventud como crisis y problema se revela al definirla en relación al embarazo, la delincuencia, las drogas, la deserción escolar, las pandillas, etc. Se tiende a construir una percepción generalizadora y estigmatizadora sobre la adolescencia y juventud a partir de esta mirada negativa, y se organiza desde el mundo adulto la prevención y atención para la eliminación de los riesgos y peligros sociales más que para el fomento del desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes. Una mirada exacerbada de esta concepción puede llevar incluso a la criminalización de los adolescentes y jóvenes por el solo hecho de asumir ciertas actitudes definidas como alarmantes o peligrosas desde los mundos adultos, como puede ser el caso de consumir ocasionalmente alcohol, marihuana y/u otras drogas; o como tatuarse en el rostro, hecho considerado en algunos países de Centroamérica como sinónimo inmediato de delincuen-

CURSOS DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA CICLO 2013

Watson Consultores ofrece capacitación en diversos campos de la Criminología, la Criminalística y la Seguridad a Instituciones o profesionales a un bajo costo y con un alto rendimiento, mediante la correcta aplicación del conocimiento y un incomparable uso de los métodos educativos multimediales, brindándole las herramientas educativas y operativas necesarias para que pueda mejorar sus resultados, reducir los riesgos y disminuir los costos de la inseguridad actual. Con nuestros cursos la distancia ya no es un problema.

Seminario Virtual de

NEGOCIACION PARA LA LIBERACION DE REHENES.

Informes:

watsonconsultores@gmail.com

LOS JÓVENES DE HOY:

PARADIGMAS DESDE LA PERSPECTIVA ESTADO-SOCIEDAD

Por el Dr. Juan José Martínez Bolaños.

cia, puesto que se lo relaciona con la pertenencia e identificación a una “mara”.

● ¿Por qué se genera este paradigma?

Naciones Unidas insiste que la importancia de focalizar el problema de la juventud y la violencia deriva de tres hechos: el aumento de la violencia en Latinoamérica durante las dos últimas décadas, en particular de la violencia juvenil; los límites de las políticas públicas dirigidas hacia los y las jóvenes; y por último la importancia cuantitativa del segmento juvenil en la región. Estadísticamente los jóvenes son los principales victimarios y las principales víctimas de la violencia; la juventud es una etapa del ciclo vital en la cual se puede intervenir efectivamente para transformar la personalidad.

De acuerdo al Equipo para la Prevención de la Violencia del Banco Mundial (2012) en México,

la tasa de homicidio juvenil se ha incrementado de 7.8 por cada 100 mil habitantes en 2007, a 25.5 en 2010. De acuerdo a estos datos, los jóvenes representan 38.2% de los homicidios en México. En la faceta antagónica, encontramos que los jóvenes también integran las filas de los grupos victimarios. La violencia en los adolescentes cada vez se incrementa más. Según Molzahn, (et al. 2012) los jóvenes han sido responsables de la mitad de los delitos en 2010; 6 de cada 10 de estos jóvenes tienen entre 18 y 24 años y 9 de cada 10 son hombres.

Estudios recientes demuestran que los jóvenes se involucran en pandillas y posteriormente “saltan”

a las filas de la delincuencia organizada (Martínez, *et al.*, 2012).

Sin lugar a dudas la situación para los jóvenes en el contexto del crimen y violencia es complicada. La juventud es criminalizada en diversos países latinoamericanos.

¿Acaso el ser joven es sinónimo de ser criminal?

3.- Jóvenes como ciudadanos y actores estratégicos

Esta mirada se sustenta en el enfoque de derechos. Desde este paradigma, el o la joven queda referido como actor estratégico y garante de ciudadanía, lo que permite reconocer su valor como sector flexible y abierto a los cambios, expresión clave de la sociedad y la cultura global, con capacidades y derechos para intervenir protagónicamente en su presente, construir democrática y participativamente su calidad de vida y aportar al desarrollo colectivo (Krauskopf, 2000).

Se destaca por tanto a la juventud como actor protagónico en la renovación permanente de las sociedades, y reitero, un ente renovador, dando un valor prominente a la participación juvenil como parte crucial de su desarrollo (Krauskopf, 2003). El joven como un actor que incita al desarrollo de nuevas prácticas y políticas que incrementen el potencial y capital de las y los mismos jóvenes, para contribuir a la emergencia de des-

destrezas y capacidades que les permitan actuar de nuevas formas.

En esta línea paradigmática se han orientado una serie de prácticas innovadoras en materia juvenil que han logrado poner en el centro a los jóvenes como sujetos explícitos de derechos (políticos, civiles, culturales, sociales y económicos), y como agentes transformadores de sus propias realidades y entornos.

Los jóvenes de hoy ni inmaduros ni criminales, si no: ¡actores estratégicos!

A lo largo de América Latina y México hemos visto manifestaciones de cómo las juventudes se involucran cada vez más en la vida pública y política de sus comunidades, así podemos citar las organizaciones juveniles que integran los partidos políticos o grupos académicos que encuentran una visión fresca y renovada en el empuje de los jóvenes.

¿INMADUROS, CRIMINALES O ACTORES ESTRATÉGICOS?

¡ROMPIENDO PARADIGMAS!

Después de haber conocido los principales paradigmas o etiquetas con las que se juzga a los jóvenes en México y América Latina, resulta imprescindible plantearnos la pregunta respecto a los Jóvenes ¿inmaduros, criminales o actores estratégicos?

Sin duda lo ideal es que las sociedades-Estado, tengan una conceptualización similar a la última aquí presentada (actores estratégicos), y hacer suya la responsabilidad de que las juventudes no se desvíen hacia conductas no favorables.

El ímpetu, entusiasmo, creatividad, flexibilidad, frescura, empuje y capacidad de las y los jóvenes se tiene que aprovechar, y esto solo puede ser posible cuando el Estado propicia las

condiciones. Preguntémonos entonces: ¿están dadas las condiciones en México?

La OCDE (2013) señala que el desempleo y el subempleo aumentaron a causa de la recesión mundial, y los principales afectados son los jóvenes, además que la deficiente oportunidad para la educación superior incentivan el fenómeno ‘nini’ en México.

De igual manera podría aquí citar muchas estadísticas no favorables respecto de la situación de la juventud en México, tantas como para redactar una lista “gigantesca” de “pretextos” para utilizarlos a la hora de explicar el porqué la juventud, o en el caso particular de cada uno de nosotros, no cumplimos las metas que nos hemos propuesto, o del porque nos consideran inmaduros, o peor, criminales ¿Pero es lo ideal? ¿Utilizar pretextos siempre? O acaso es posible romper los paradigmas!

dades de los jóvenes; estimular sus deseos de superación personal y académica, o en su caso, intervenir en situaciones de crisis. Todas estas dependencias integran el Mapa de Actores Sociales de una comunidad, y eventualmente la información de dichos actores se encontraría en los medios de difusión oficiales con los que los municipios cuentan (páginas en Internet, foros, diarios, etc.).

Conoce a los Actores Sociales de tu comunidad; exige los servicios que están allí para ti; crea tu propio ambiente de éxito y combate los factores negativos.

LOS JÓVENES DE HOY:

PARADIGMAS DESDE LA PERSPECTIVA ESTADO-SOCIEDAD

Por el Dr. Juan José Martínez Bolaños.

1. Rompiendo paradigmas ¿Cómo hacerlo?

Una de las estrategias para lograr surcar todos los factores criminógenos que pudieran existir en nuestras comunidades, es mitigarlos con factores repelentes, es decir, la excitación de los sentimientos positivos que existen en nuestra personalidad, nuestras habilidades y aumentar nuestras capacidades.

El gobierno local tiene dependencias cuyos objetivos están orientados a promover las habili-

A MANERA DE CONCLUSIÓN, UN ÚLTIMO PARADIGMA: EL JÓVEN *RESILIENTE*

En esta conferencia analizamos la situación de los jóvenes en América Latina y México; nos damos cuenta que no es la mejor, y esto ha generado que la juventud se vea inmersa en acciones negativas, ya sea por la falta de responsabilidad

y abandono de sus obligaciones y/o la comisión de conductas antisociales. Sin embargo, para terminar dejamos a consideración del auditorio el concepto de un cuarto estigma: el joven *resiliente*. Se trata de aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos, tienen la habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa, productiva y exitosa (CEANIM, 1996). O bien, como nos comparte Gutiérrez (2009): la *resiliencia* formaría parte de nuestra manera de vivir; es más que una capacidad del individuo, es poder incluso llegar a interpretar que los acontecimientos traumáticos, pueden ser percibidos como positivos. Es decir, tomar de nuestro entorno todas aquellas adversidades que pudieran existir, quitarles el freno que suponemos genera en nuestro desarrollo, y sustituirlo por combustible que impulse nuestros más anhelados sueños.

¡Sin excusas y sin estigmas negativos, los jóvenes somos actores estratégicos!

REFERENCIAS

- Banco Mundial (2012) "La Violencia Juvenil en México. Reporte de la Situación, el Marco Legal y los Programas Gubernamentales". México, D.F.: Equipo para la Prevención de la Violencia del Banco Mundial.
- CEANIM (1996). "Estado del Arte en Resiliencia". Washington D.C.: Centro de Estudios y Atención del Niño y la Mujer y Oficina Panamericana de la Salud.
- Erikson, E. (1993). "Sociedad y Adolescencia". México, D.F.: Siglo XXI.
- Gobierno Municipal de Tampico (2013). "Tampico Polo Estratégico de Desarrollo de México". Tampico, Tamaulipas: Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Eventos Especiales.
- OCDE (2013). "Panorama de la Educación 2013". México, D.F.: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
- ONUHABITAD-UAH (2011). "Guía para la Prevención con Jóvenes: Hacia Políticas de Cohesión Social y Seguridad Ciudadana". Santiago de Chile: Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y Universidad Alberto Hurtado Facultad de Derecho.
- UNICEF (2012). "Estado Mundial de la Infancia 2012. Niñas y Niños en un Mundo Urbano". Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
- Krauskopf, D. (2003). "La Construcción de Políticas de Juventud en Centroamérica". Viña de Mar: CIDPA Ediciones.
- _____ (1997). "La Sexualidad y la Salud Reproductiva en las Políticas de Juventud en América Latina". San José, Costa Rica: Conferencia Regional sobre Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia.
- _____ (2000). "El desarrollo Psicológico del Adolescente". En Montenegro, E. y Guajardo, H. (comps.), *Psiquiatría del Niño y el Adolescente*. Santiago de Chile: Mediterráneo.
- Molzahn, C., Ríos, V. y Shik, A. (2012). "Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2011". Nueva York: Trans-Border Institute.
- Martínez, J., Vázquez, H., Cedano, A., Villarreal, K. y Retana, J. (2012). "La Actualidad de las Pandillas Juveniles en Reynosa, Tamaulipas". España. En: *Criminología y Justicia* (núm. 5) [en línea]. Disponible en: <www.crimyjust.com>, consultado el 06 de julio de 2012.
- Gutiérrez, J. (2012). "La Respuesta Positiva Ante la Adversidad: Resiliencia". España. En: *Quadernos de Criminología* (núm. 6) [en línea]. Disponible en: <<http://seccif.wordpress.com/revista-qcd/>>, consultado el 06 de julio de 2012.
- Vania, R. y Tejeda, E. (2008). "En Búsqueda de la Visibilidad: La Condición Juvenil en América Latina y el Caribe". Santiago de Chile: FLACSO y W. K. Kellogg Foundation.
- Hikal, W. (2011). "Criminología Psicológica". México, D.F.: Porrúa.

**SEMINARIO
VIRTUAL**

DE

**NEGOCIACIÓN
CON REHENES**

En 2014 lanzamos
una nueva
plataforma.

Los primeros 10
videos
completamente
gratis. ¡SUMATE!

Ingresá a

<http://seminarios.seguridad.blogspot.com.ar>

y ENTERATE...

CUIDEMOS EL PLANETA.

Antes de imprimir piensa que
estarás contribuyendo para
que un bosque desaparezca de
la faz de la Tierra.

TEMA'S

Revista Digital de Criminología y Seguridad

TEMA'S

Año II

Nro. 14

ISSN 2314-1166

Revista Digital de Criminología y Seguridad

Octubre de 2013

DESTACADOS

- ORIGENES DEL PROFILING.
- INGENIERÍA ORTOCONDUCTUAL.
- JOVENES DE HOY: PARADIGMAS DESDE LA PERSPECTIVA ESTADO-SOCIEDAD.
- INVESTIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES.
- NARCOTRÁFICO: NEX-STOP BOLIVIA

**PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
PARA LA IDENTIFICACIÓN
MASIVA DE CADAVERES ANTE
SITUACIONES DE CATÁSTROFE.**

Watson Consultores

<http://revista-temas.blogspot.com.ar/>

Distribución Gratuita

REVISTA DIGITAL DE
CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD